

MATEMATIKA DARSLARIDA DASTURLASHTIRILGAN TA'LIM**Ismatullayeva Gulshoda Xusniddin qizi****Shahrisabz davlat pedagogika instituti****MI s 504-guruh talabasi****E-mail: gulshodaismatullayeva9504@gmail.com****Xaydarova Sevinch Uralovna****Shahrisabz davlat pedagogika instituti****MI s 504-guruh talabasi****E-mail: Sevinchx404@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292380>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika fanini o'qitishda dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati, afzalliklari va amaliyotdagi qo'llanilishi yoritilgan. Dasturlashtirilgan ta'lim o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi, ularning bilim olish jarayonini individuallashtiradi hamda algoritmik va mantiqiy fikrlashini kuchaytiradi. Shuningdek, maqolada zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda matematik bilimlarni chuqurlashtirish bo'yicha samarali usullar va platformalar misolida tahlillar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Matematika ta'limi, dasturlashtirilgan o'qitish, raqamli ta'lim texnologiyalari, interaktiv darslar, o'quvchi faoliyati, mustaqil ta'lim olish, elektron resurslar, algoritmik tafakkur, mantiqiy fikrlash, zamonaviy pedagogika, ta'limni individuallashtirish, testlash texnologiyasi, kompyuterda o'qitish, vizual ta'lim usullari, onlayn ta'lim vositalari, matematik kompetensiyalar, tahliliy fikrlash, o'quv motivatsiyasi, sun'iy intellekt asosidagi ta'lim, dasturlash va matematika integratsiyasi

Аннотация: В данной статье рассматривается значение и эффективность использования программированного обучения на уроках математики. Программированное обучение способствует развитию у учащихся навыков самостоятельной работы, индивидуализации процесса усвоения знаний, а также формированию алгоритмического и логического мышления. Также в статье приведены эффективные методы углубления математических знаний с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и образовательных платформ.

Ключевые слова: Преподавание математики, программированное обучение, цифровые образовательные технологии, интерактивные уроки, активность учащихся, самостоятельное обучение, электронные ресурсы, алгоритмическое мышление, логическое мышление, современная педагогика, индивидуализация обучения, технологии тестирования, обучение с использованием компьютера, визуальные методы обучения, онлайн образовательные платформы, математические компетенции, аналитическое мышление, учебная мотивация, обучение с ИИ, интеграция программирования и математики

Annotation: This article explores the importance and effectiveness of using programmed instruction in mathematics lessons. Programmed learning promotes students' independent work skills, individualizes the learning process, and enhances the development of algorithmic and logical thinking. The article also presents effective methods for deepening mathematical

knowledge through the use of modern information and communication technologies and educational platforms.

Keywords: Mathematics education, programmed learning, digital learning technologies, interactive lessons, student engagement, self-directed learning, electronic resources, algorithmic thinking, logical reasoning, modern pedagogy, individualized learning, assessment technology, computer-assisted instruction, visual learning methods, online learning platforms, mathematical competencies, analytical thinking, learning motivation, AI-based education, integration of programming and mathematics

Kirish:

Zamonaviy ta'lim jarayoni tobora raqamli va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'siri ostida rivojlanmoqda. Ayniqsa, matematika fanida murakkab tushunchalar va abstrakt mavzularni o'rgatishda an'anaviy usullar bilan cheklanib qolish yetarli samaradorlik bermaydi. Shu sababli, o'quv jarayonini individuallashtirish va interaktiv shaklga keltirish maqsadida dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyalari keng qo'llanilmoqda. Dasturlashtirilgan ta'lim — bu o'quvchining har bir qadamini nazorat qiluvchi va unga darhol fikr-mulohaza beruvchi tizim bo'lib, uning mustaqil fikrlash, mantiqiy va algoritmik yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Matematika darslarida bunday yondashuv o'quvchilarni faollashtirish, bilimlarni mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ushbu maqolada matematika fanini o'qitishda dasturlashtirilgan ta'limning nazariy asoslari, afzalliklari hamda amaliy qo'llanilish usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy interaktiv platformalar va dasturiy vositalar yordamida ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Dasturlashtirilgan ta'lim usuli: O'quv materiallari kichik bo'laklarga ajratilib, har bir bosqichda o'quvchi mustaqil ishlaydi va natijani darhol tekshiradi (avtomatik teskari aloqa orqali). Bosqichma-bosqich o'qitish metodi. Murakkab bilimlar oddiydan murakkabga tomon ketma-ketlikda beriladi. Har bir bosqichda o'quvchi bilimni mustahkamlaydi. Interaktiv o'qitish usullari. Matematika darslarida vizualizatsiya va muloqotga asoslangan platformalar (GeoGebra, Desmos) yordamida o'quvchilar faol ishtirok etadi. Muammoli (problematik) ta'lim metodi. O'quvchining tanqidiy va ijodiy fikrlashini faollashtiradigan masalalar beriladi, ular dasturiy muhitda yechiladi. Testlash va avtomatik nazorat usuli. Dasturiy vositalar orqali bilimlar avtomatik tekshiriladi, xatoliklar darhol ko'rsatiladi. Model asosida o'qitish. Matematik tushunchalar modellashtirish orqali (masalan, funksiyalar grafigi, geometriya figurasi) interaktiv ko'rinishda tushuntiriladi. Loyiha asosida ta'lim. O'quvchilar matematik muammoni hal qilish uchun kichik dastur (kod), taqdimot yoki grafik model yaratadi. Gamifikatsiya (o'yinlashgan ta'lim). O'quvchilar uchun raqamli muhitda matematik topshiriqlarni o'yin shaklida bajarish imkonini beradi, bu esa motivatsiyani oshiradi. Onlayn platformalar orqali o'qitish. Khan Academy, Moodle, Quizizz, Mathigon va boshqa vositalar orqali mustaqil va differensial o'qitish amalga oshiriladi. Dasturlash vositalari asosida o'qitish. Python, Scratch yoki boshqa dasturlash tillari orqali matematik masalalarni algoritmik shaklda yechish va ko'rsatish.

Matematika darslarida dasturlashtirilgan ta'lim metodlar. Dasturlashtirilgan ta'lim – bu ta'lim jarayonida o'quvchi bilimni mustaqil ravishda, belgilangan ketma-ketlikda o'zlashtiradigan metod bo'lib, har bir bosqichda darhol teskari aloqa (feedback) orqali o'z

javobini tekshiradi. Bu usul ayniqsa matematika fanida qo'llanganda, o'quvchilarning mantiqiy, algoritmik va tizimli fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Metodologiya: Ushbu maqola metodologiyasi zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashga asoslangan. Matematika fanini o'qitishda dasturlashtirilgan ta'limning samaradorligini aniqlash maqsadida quyidagi uslubiy yondashuvlardan foydalanildi:

Tahliliy metod: Dasturlashtirilgan ta'limning nazariy asoslari, o'quvchilarga ta'siri, va uning rivojlanish bosqichlari bo'yicha ilmiy adabiyotlar, maqolalar va amaliy tajribalar o'rganildi.

Tajriba-sinov (eksperimental) metodi: Ba'zi umumta'lim maktablarida matematika darslarida dasturlashtirilgan o'qitish vositalari (GeoGebra, Khan Academy, Desmos, Python) qo'llanilib, ularning o'quvchilarning o'zlashtirishiga ta'siri kuzatildi.

Solishtirma metod: An'anaviy o'qitish usullari bilan dasturlashtirilgan o'qitish natijalari o'zaro solishtirilib, samaradorlik darajasi baholandi.

Empirik kuzatuv: Dars jarayonlari, o'quvchilarning faol ishtiroki, motivatsiyasi va mustaqil fikrlash qobiliyatlari kuzatilib, real natijalar asosida tahlil qilindi.

So'rovnoma va intervyu usuli: Matematika o'qituvchilari va o'quvchilari o'rtasida so'rovnoma o'tkazilib, dasturlashtirilgan ta'lim bo'yicha ularning fikr-mulohazalari yig'ildi.

Metodologik asoslar: Konstruktivistik yondashuv – bilim o'quvchining faol ishtiroki orqali shakllantiriladi. Individuallashtirilgan ta'lim – har bir o'quvchining qobiliyati va tezligiga mos o'rganish muhiti yaratiladi. Raqamli pedagogika – zamonaviy texnologiyalar orqali ta'lim samaradorligi oshiriladi; Algoritmik yondashuv – matematik fikrlashni chuqurlashtirishda algoritmlar asosida ishlash.

Tadqiqot natijalari: Ushbu tadqiqot davomida matematika darslarida dasturlashtirilgan ta'lim usullarini qo'llashning o'quvchilarning o'zlashtirishi, faolligi va mustaqil fikrlashiga ta'siri o'rganildi. Tadqiqot 6–9-sinf o'quvchilari ishtirokida, bir necha umumta'lim maktablarida eksperimental tarzda o'tkazildi. Quyidagi asosiy natijalarga erishildi. O'quvchilar bilim darajasining oshishi. Dasturlashtirilgan o'qitish vositalari (GeoGebra, Desmos, Python, Khan Academy) asosida o'tkazilgan darslardan so'ng, o'quvchilarning matematik mavzularni tushunish darajasi sezilarli darajada oshdi. An'anaviy dars uslubi bilan o'qigan nazorat guruhi bilan solishtirganda, eksperimental guruhdagi o'quvchilarning test natijalari 15–25% ga yuqori bo'ldi.

Mustaqil ishlash va algoritmik fikrlash ko'nikmalari shakllandi. O'quvchilar murakkab masalalarni bosqichma-bosqich yechish, kodlash, modellashtirish orqali mustaqil fikrlashga o'rgandi. Dasturlash elementlari (masalan, Python dasturida matematik formulalarni ifodalash) o'quvchilarni mantiqiy va tizimli fikrlashga undadi.

Motivatsiya va darsga qiziqish oshdi. Dasturlashtirilgan darslar o'quvchilar uchun interaktiv va vizual jihatdan jozibador bo'lganligi sababli, darsga qatnashish va topshiriqlarni bajarish faolligi ancha oshdi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, o'quvchilarning 82% qismi dasturlashtirilgan dars usullarini an'anaviy darslardan ko'ra samaraliroq deb baholagan.

O'qituvchilar uchun metodik qulayliklar yaratildi. O'qituvchilar uchun darsni rejalashtirish, baholash va differensial yondashuvni ta'minlashda dasturlashtirilgan platformalar (masalan, Moodle, Quizizz) yordam berdi. Nazorat ishlari va testlar avtomatik baholanishi orqali o'qituvchining ish hajmi kamaydi.

Axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmasi shakllandi. O'quvchilar matematika fanini axborot texnologiyalari bilan integratsiyada o'rganish orqali 21-asr ko'nikmalarini – ya'ni raqamli savodxonlik, texnologik tafakkur va muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyatlarini shakllantirishga erishdilar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki: Dasturlashtirilgan ta'lim metodlari matematika darslarining samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning mavzuni chuqurroq tushunishiga yordam beradi. O'quvchilar dars jarayonida faolroq ishtirok etadi, bilimlarni mustaqil o'zlashtirishga intiladi. O'quvchilarning algoritmik va mantiqiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Masalalarni bosqichma-bosqich yechish, yechim algoritmini tuzish, va dasturiy vositalar yordamida ularni tahlil qilish o'quvchilarda tizimli yondashuvni shakllantiradi. Interaktiv va raqamli texnologiyalarga asoslangan darslar o'quvchilarda darsga qiziqish va motivatsiyani oshiradi. Vizualizatsiya, tezkor teskari aloqa va mustaqil o'rganish imkoniyatlari o'quv faoliyatini yanada faol qiladi. Dasturlashtirilgan darslar yordamida ta'lim jarayoni individuallashtiriladi. Har bir o'quvchi o'z qobiliyati, tezligi va darajasiga qarab bilimlarni o'zlashtira oladi, bu esa ta'limda teng imkoniyat yaratadi. O'qituvchilar uchun metodik yengillik va samaradorlik ta'minlanadi. Nazorat, baholash, tahlil va statistikani avtomatlashtirish orqali o'qituvchining darsdan tashqari yuklamasi kamayadi.

Xulosa:

O'tkazilgan tahlillar va amaliy kuzatuvlar natijasida matematika darslarida dasturlashtirilgan ta'limni joriy etish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil ekani aniqlandi. Dasturlashtirilgan o'qitish o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, mustaqil fikrlash, algoritmik yondashuv va mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatdiki, dasturlashtirilgan ta'lim metodlari o'quvchilarda darsga bo'lgan qiziqish va faollikni kuchaytiradi, ularning o'zlashtirish ko'rsatkichlari an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Raqamli platformalardan (GeoGebra, Desmos, Python, Khan Academy va boshqalar) foydalanish orqali darslar interaktiv, vizual va tushunarli shaklga keladi. Shuningdek, dasturlashtirilgan ta'lim ta'limni individuallashtirish va differensial yondashuvni qo'llash imkonini yaratadi. Har bir o'quvchi o'ziga mos tempda o'rganadi, xatolarini tez aniqlab tuzatadi va bu orqali chuqurroq bilimga ega bo'ladi. Tadqiqot asosida quyidagi **ilmiy-amaliy tavsiyalar** ilgari suriladi. Matematika darslarida dasturlashtirilgan ta'lim elementlarini muntazam joriy etish. O'qituvchilarni AKT vositalaridan samarali foydalanishga o'rgatish. Darslarda raqamli platformalar va dasturlash vositalarini integratsiyalash. Fanlararo loyihalar orqali matematikani informatika, texnologiya bilan uyg'unlashtirish. Matematika darslarida dasturlashtirilgan ta'lim zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan innovatsion yondashuv bo'lib, o'quvchilarning bilim sifati, ijodiy va intellektual salohiyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдурахмонов Қ.Қ., Абдурахманова Ф.М. *Педагогик технологиялар*. – Т.: Fan va texnologiya, 2021.
2. Azizxo'jayev A.A. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. – Т.: TDPU, 2020.

3. Abdievna, Axmedova Barno. "USE OF PROGRAMMING LANGUAGES IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS." *International scientific-online conference International scientific-online conference*.
4. Barno Abdiyevna Axmedova. "TA'LIM XIZMATLARINI SINERGIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 170-175
5. Barno Abdiyevna Axmedova. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITDA TA'LIM XIZMATI SIFATINI OSHIRISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 176-180.
6. Axmedova, Barno. "Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiiy asoslari." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT* 3.2 (2025).
7. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL BUSINESS LEARNING PROCESSES IN IMPROVING THE QUALITY OF REGIONAL EDUCATIONAL SERVICES". *Journal of Survey in Fisheries Sciences*. 2023/3/9. Страницы 3200-3216.
8. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "Econometric modeling and forecasting of educational services to the population of the region". *To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code*. 2021/1. Страницы 241-251.
9. Барно Абдиевна Ахмедова. "Рақамли иқтисодиёт шароитида таълим хизмати сифатини оширишнинг моҳияти ва вазифалари". *ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ*. 2022. Страницы 28-31.
10. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ways to Improve the Quality of Educational Services Using ICT". *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*. 2022. Страницы 34-38.
11. Барно Абдиевна Ахмедова. "Econometric Methods Aimed at Improving the Quality and Digitalization Of Educational Services". *Eurasian Research Bulletin*. 2022. Страницы 66-70.
12. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmati sifatini oshirishda ekonometrikadan foydalanish metodikasi". *ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ*. 2022. Страницы 42-45.
13. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ta'limda raқamli iqtisodiyot muammolari tahlili". *O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI*. 2022/5. Страницы 639-642.
14. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyotda ekonometrik usullardan foydalanib ta'lim xizmati sifatini oshirish". *O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI*. 2022/5. Страницы 642-644.
15. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyotda ta'lim xizmatlarini takomillashtirish". *O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI*. 2022/5. Страницы 644-646.
16. Akhmedova Barno Abdiyevna. "PRINCIPLES OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION BASED ON THE USE OF ICT". *Journal of Management Value & Ethics (A quarterly Publication of GMA)*. 2023. Страницы 48-59.
17. Барно Ахмедова. "РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ". *Международная конференция академических наук*. 2023/3/4. Страницы 8-24.

18. Барно Ахмедова. “ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ”. Development of pedagogical technologies in modern sciences. 2023/3/4. Страницы 11-26.
19. Barno Axmedova. “MASOFAVIY TA’LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITDAGI O’RNI VA ANAMIYATI”. Наука и технология в современном мире. 2023/3/5. Страницы 63-73.
20. Barno Axmedova. “MASOFAVIY TA’LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITDA ASOSIY OMIL SIFATIDA”. Наука и технология в современном мире. 2023/3/5. Страницы 74-84.